

Job description interview – Apprenticeship supervisor

I. General information

Number:

Date:

Company:

Profession:

working in this job since:

I thank the interviewee for their participation and briefly explain the goals of the interview. I am in charge of a project to digitalise part of apprenticeship training in their companies' training workshop. Therefore, I am trying to understand the manner of working - in their respective companies as well as their common training workshop - as thoroughly as possible, in order to adapt all steps taken in the project to their specific needs. Furthermore, I am interested in how a person's position inside the company changes after they have finished their apprenticeship training.

II. Tasks and manner of working

1. What are your main tasks in your company? *Was ist Ihre Hauptaufgabe innerhalb Ihres Betriebes?*
2. What is your main task as apprenticeship supervisor? *Was ist Ihre Hauptaufgabe als AusbilderIn*
3. Which additional tasks do you perform? *Was sind zusätzliche Nebenaufgaben, die Sie erledigen müssen?*
4. Describe a typical working day. *Beschreiben Sie einen typischen Arbeitstag.*
5. In which locations do you perform your work? *An welchen Orten machen Sie Ihre Arbeit?*
6. How much of your working time is dedicated to your apprentices and their training? *Welchen Anteil Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie mit der Ausbildung Ihrer Lehrlinge?*

III. Collaboration, information and communication

7. Which decisions concerning your work do you make on your own? *Welche Entscheidungen bezüglich Ihrer Arbeit treffen Sie selbstständig?*
8. Who do you turn to for decisions you cannot make on your own? *An wen wenden Sie Sich für Entscheidungen, die nicht alleine getroffen werden können?*
9. Who do you turn to when you have a question or a problem concerning your work? *An wen wenden Sie Sich, wenn Fragen oder Probleme bezüglich Ihrer Arbeit auftreten? (1.2.3.)*
10. Who do you turn to when you have a question or a problem concerning your apprentices? *An wen wenden Sie Sich, wenn Fragen oder Probleme mit den Lehrlingen auftreten? (1.2.3.)*
11. How much do you talk about apprenticeship training with the following people: *Wieviel reden Sie mit den folgenden Personen über die Lehrlingsausbildung?*
 - Apprentices *Lehrlinge*
 - Other apprenticeship supervisors *Andere AusbilderInnen*
 - Colleagues *KollegInnen*
 - Management *Vorgesetzte*
 - Trainers of the training workshop *Trainer des Lernwerkes*
 - Others *Sonstige*
12. Do you receive regular assessment of your work? *Wird Ihre Arbeit regelmäßig beurteilt?*

13. Who assesses your work? *Wer beurteilt Ihre Arbeit?*
14. Is this assessment helpful feedback? *Ist dieses Feedback für Sie hilfreich?*

IV. Learning and education

15. What do apprentices learn at vocational school? *Was lernen die Lehrlinge in der Berufsschule?*
16. What do apprentices learn at the training workshop? *Was lernen die Lehrlinge im Lernwerk?*
17. What do apprentices learn at their company? *Was lernen die Lehrlinge im Betrieb?*
18. How are you expected to behave as apprenticeship supervisor (when interacting with your apprentices)? *Welches Verhalten wird von Ihnen als AusbilderIn den Lehrlingen gegenüber erwartet?*
19. How do you expect the apprentices to behave? *Was erwarten Sie Sich von den Lehrlingen?*
20. Do you assess the work of your apprentices? *Beurteilen Sie die Arbeit der Lehrlinge?*
21. Do these assessments have consequences? *Haben diese Beurteilungen Auswirkungen?*
22. Are apprentices in their companies perceived as workers or learners? *Werden Lehrlinge innerhalb ihrer jeweiligen Betriebe mehr als KollegInnen oder Lernende wahrgenommen?*
23. How do you personally perceive apprentices? *Wie werden Lehrlinge von Ihnen persönlich wahrgenommen?*
24. How do you think apprentices see themselves? *Wie glauben Sie, dass Lehrlinge sich selbst wahrnehmen?*

V. Rounding off

I ask the interviewee for two final comments:

1. What do you take away from this conversation? *Was nehmen Sie aus diesem Gespräch mit?*
2. What would you like me to take away from this conversation? *Was hätten Sie gerne, dass ich aus diesem Gespräch (für den weiteren Verlauf des Projektes) mitnehme?*

Thank you very much!